

Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS

Datum: 2023-03-23

Version: 3

Creative commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst
snd.gu.se

031-786 10 00

snd@gu.se

SND, Göteborgs universitet,
Box 463, 405 30 Göteborg

De lösningar som beskrivs i det här dokumentet är möjliga för organisationer i SND-nätverket som hanterar och lagrar data på en egen yta, men som ännu saknar integration med SND:s tjänster; DORIS och forskningsdatakatalogen. Interimslösningen kan användas av organisationer som behöver komma i gång med lokal lagring innan en fungerande integration med SND:s system är på plats.

Nedan redogörs för hur lösningen fungerar och hur ansvaret är fördelat mellan SND och forskningshuvudmannen.

Det finns två alternativ för hur interimslösningen kan användas:

1. enbart för data som innehåller skyddsvärd information, och som i dagsläget inte kan delas via SND
2. för all data (både data som innehåller skyddsvärd information och öppna data).

För forskare innebär interimslösningen att de inte kan längre kan ladda upp datafiler direkt i DORIS, utan i stället behöver filinformation anges manuellt. Användarupplevelsen kan bli något sämre med anledning av detta, och därav är det SND:s rekommendation att i första hand använda interimslösningen för skyddsvärda data.

Skillnaden mellan lösningarna är att för att kunna dela öppna data så behöver forskningshuvudmannen ha stöd för göra filer åtkomliga för direkt nedladdning ifrån forskningsdatakatalogen.

Det är viktigt att vara medveten om att den lösning som beskrivs här är en tillfällig lösning. Det är teknisk integration som är slutmålet och det är först då flödet förväntas fungera som planerat. När en integration mellan lokal lagring och SND:s system är på plats ska den permanenta lösningen ersätta interimslösningen. En tidsplan för en permanent lösning behöver tas fram av lärosätet.

Data som lagras lokalt omfattas inte av SND-repositoriets certifiering av CoreTrustSeal.

SND:s ansvar

SND ansvarar för följande punkter:

- Att en unik DOI tilldelas varje publicerad datasetsversion (vilket sker automatiskt i DORIS).
- Att det skapas ett organisationskonto för forskningshuvudmannen hos DataCite. Detta innebär att forskningshuvudmannens egna DOI-prefix används för alla dataset som publiceras (observera att detta även gäller för data som lagras hos SND CARE).¹

¹ Mer information om detta i dokumentet *Riktlinjer för DataCite-användare* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6351265>).

- Att katalogposten i SND:s forskningsdatakatalog fungerar som landningssida för DOI:en. Forskningsdatakatalogen sköts av SND och DAU:en ansvarar för innehållet i katalogposten. Uppdateringar i metadata kan göras av både forskare och DAU via DORIS.
- Att tillhandahålla systemstöd i DORIS för möjlighet att manuellt ange filinformation.

Användning av interimslösningen för data som innehåller skyddsvärd information

Hur det fungerar

- Vid val av tillgänglighetsnivå i DORIS markeras *Åtkomst till data via SND:s forskningsdatakatalog*, även om data lagras på annan plats. Detta innebär att data kan nås genom att en förfrågan om att ta del av data skickas in via SND:s forskningsdatakatalog.
- Filer lagras hos forskningshuvudmannen. Det ska finnas en så kallad "ett-till-ett-koppling" mellan publicerad datasetsversion i forskningsdatakatalogen och katalog/mapp för varje datasetsversion för filerna på lagringen. Se punkt om fil- och mappstruktur under nästa rubrik.
- Dokumentationsfiler som ska vara direkt åtkomliga i forskningsdatakatalogen behöver laddas upp i DORIS och lagras parallellt hos SND för att de ska vara tillgängliga i katalogposten.
- En DOI med organisationens egna prefix skapas automatiskt i DORIS för varje publicerad datasetsversion.
- Förfrågningar om data görs via SND:s system och hanteras av DAU.

Forskningshuvudmannens ansvar

Vid användning av interimslösningen ansvarar forskningshuvudmannen för följande:

- Att ge information och stöd till forskare om hur filöverföring till lokal lagring ska göras.
- Att filer hanteras på ett säkert sätt, vilket bland annat innebär att:
 - Det finns en lagringsyta med säkerhetsklassning i enlighet med de riktlinjer som finns inom organisationen.
 - DAU:en ser till att ytan sköts och att publicerade dataset som har tilldelats en DOI inte förändras.

- Filer finns strukturerade på ett konsekvent och ordnat sätt. En stark rekommendation är att ha en liknande mappstruktur som SND CARE², det vill säga en katalog/mapp per datasetsversion som även har genererade checksummor med Baglt (till exempel via verktyget bagger³). En annan rekommendation är att skapa en kopia av datasetet, som blir låst för redigering vid publicering. Om ett uppdaterat eller ändrat dataset ska publiceras hanteras det som en ny version och tilldelas en ny DOI.
- Att förfrågningar om utlämning av data som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information hanteras. En förfrågan om data skickas in via forskningsdatakatalogen och administreras av DAU i DORIS.⁴ Rutiner för prövning om utlämning behöver finnas hos forskningshuvudmannen.⁵ Det behöver också finnas rutiner för hur data med skyddsvärda uppgifter ska lämnas ut, till exempel via SFTP (krypterad filöverföring) med tvåfaktors-autentisering.
- Att planera för och ta fram en tidsplan för införandet av en permanent lösning inklusive lokal lagring och integration med DORIS.

Användning av interimslösningen för öppna data och data som innehåller skyddsvärd information

Hur det fungerar

- Vid val av tillgänglighetsnivå i DORIS markeras *Åtkomst till data via SND:s forskningsdata-katalog*, även om data lagras på annan plats. Detta innebär att data kan nås antingen genom direkt nedladdning eller genom att en förfrågan om att ta del av data skickas in via SND:s forskningsdatakatalog.
- Filer lagras hos forskningshuvudmannen. Det ska finnas en så kallad "ett-till-ett-koppling" mellan publicerad datasetsversion i forskningsdatakatalogen och katalog/mapp för varje datasetsversion för filerna på lagringen. Se punkt om fil- och mappstruktur under nästa rubrik.

² En beskrivning av hur filer bör struktureras finns i dokumentet *Vägledning för filhantering och mappstruktur* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6352532>).

³ <https://github.com/LibraryOfCongress/bagger>

⁴ I dokumentet *Guide till funktionen Förfrågningar om data i DORIS* finns mer information om förfrågningar hanteras i DORIS, (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346272>).

⁵ Dokumentet *Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter* redogör för principer för processen kring prövning om utlämnande av forskningsdata (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6352657>).

- Dokumentationsfiler som ska vara direkt åtkomliga i forskningsdatakatalogen behöver laddas upp i DORIS och lagras parallellt hos SND för att de ska vara tillgängliga i katalogposten.
- En DOI med organisationens egna prefix skapas automatiskt i DORIS för varje publicerad datasetsversion.
- Förfrågningar om data, i de fall data inte är öppet tillgängliga, görs via SND:s system och hanteras av DAU.
- En URL eller PID till datafiler som ska vara open access registreras i DORIS för att filerna ska kunna laddas ner direkt från forskningsdatakatalogen. Hur en sådan URL tas fram är beroende på lärosätets lagringslösning.

Forskningshuvudmannens ansvar

Vid användning av interimslösningen ansvarar forskningshuvudmannen för följande:

- Att ge information och stöd till forskare om hur filöverföring till lokal lagring ska göras.
- Att filer hanteras på ett säkert sätt, vilket bland annat innebär att:
 - Det finns en lagringsyta med säkerhetsklassning i enlighet med de riktlinjer som finns inom organisationen.
 - DAU:en ser till att ytan sköts och att publicerade dataset som har tilldelats en DOI inte förändras.
 - Filer finns strukturerade på ett konsekvent och ordnat sätt. En stark rekommendation är att ha en liknande mappstruktur som SND CARE⁶, det vill säga en katalog/mapp per datasetsversion som även har genererade checksummor med BagIt (till exempel via verktyget bagger⁷). En annan rekommendation är att skapa en kopia av datasetet, som blir låst för redigering vid publicering. Om ett uppdaterat eller ändrat dataset ska publiceras hanteras det som en ny version och tilldelas en ny DOI.
- Att förfrågningar om utlämning av data som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information hanteras. En förfrågan om data skickas in via forskningsdatakatalogen och administreras av DAU i DORIS.⁸ Rutiner för prövning om utlämning behöver finnas hos

⁶ En beskrivning av hur filer bör struktureras finns i dokumentet *Vägledning för filhantering och mappstruktur* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6352532>).

⁷ <https://github.com/LibraryOfCongress/bagger>

⁸ I dokumentet *Guide till funktionen Förfrågningar om data i DORIS* finns mer information om förfrågningar hanteras i DORIS (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346272>).

forskningshuvudmannen.⁹ Det behöver också finnas rutiner för hur data med skyddsvärda uppgifter ska lämnas ut, till exempel via SFTP (krypterad filöverföring) med tvåfaktorsautentisering.

- Att ta fram tekniskt stöd för att kunna generera en URL eller PID för datafiler som ska vara direkt nedladdningsbara i SND:s forskningsdatakatalog.
- Att planera för och ta fram en tidsplan för införandet av en permanent lösning inklusive lokal lagring och integration med DORIS.

⁹ Dokumentet *Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter* redogör för principer för processen kring prövning om utlämnande av forskningsdata (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6352657>).